

III SINASPO

III SIMPÓSIO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA E OCUPACIONAL

Saúde Coletiva, Vigilância e Promoção da Saúde em Ambientes de Trabalho

Contemporâneos

19 e 20 de março de 2026

ASSOCIAÇÃO ENTRE O LÍQUEN PLANO BUCAL E A OCORRÊNCIA DO CÂNCER DE BOCA

Ana Caroline Magalhães dos Santos¹

¹Bacharelado Interdisciplinar em Saúde – Universidade Federal da Bahia (UFBA)

sancarol448@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.18867835

Introdução: O Líquen Plano Bucal (LPB) caracteriza-se como uma desordem autoimune crônica que afeta a mucosa oral e tecidos adjacentes. Essa lesão é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma condição com potencial de evolução para o câncer bucal bastante variável, oscilando de 0 a 12,5% dos casos. No entanto, há controvérsias na literatura, uma vez que estudos a respeito do potencial de transformação maligna do LPB ainda são escassos e apresentam resultados controversos quanto a essa associação. **Objetivo:** Realizar um levantamento de dados na literatura sobre a relação entre Plano Líquen Bucal e o Câncer Oral. **Metodologia:** Foram realizadas buscas bibliográficas eletrônicas utilizando palavras chaves previamente selecionadas nas bases de dados Pubmed, Lilacs e Scielo, que abordassem o tema proposto no período de 2015 a 2025. **Resultados:** Foram selecionados 16 artigos e os achados dos estudos mostraram que somente em três artigos que houve associação entre o LPB e o câncer de boca. **Conclusão:** Apesar da OMS classificar o LPB como uma lesão potencialmente maligna, ainda não foi possível constatar se há associação entre LPB e a ocorrência do câncer de boca. Alguns estudos foram realizados sobre essa temática, mostrando principalmente a presença de biomarcadores e sua relação com o LPB e o câncer de boca. No entanto, a relação de ocorrência com o câncer foi pouco identificada devido a carência de consenso entre os autores. Deste modo, faz-se necessário que mais estudos venham a ser feitos para elucidar os possíveis mecanismos que contribuem para a malignidade.

Palavras-Chaves: Lesão; Oral; Autoimunidade; Neoplasia.